

УДК 37.013

**ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ ПЕСНЯМ В ДЕТСКОМ САДУ.**

**THE WAYS OF USING INNOVATIVE METHODS IN TEACHING SONGS TO
CHILDREN IN KINDERGARTEN**

**Мурзакулова Чолпон Алимжановна старший преподаватель кафедры и
магистр 2 курса Кудайкулова Акниет Капарбпековна.**

«Музыкального образования и методика его преподавания»

Ошского государственного педагогического университета

Кыргызская республика город Ош.

**Murzakulova Cholpon Alimzhanovna senior lecturer of the department
and Akniyet Kaparbekovna Kudaikulova Second-year Master's Student**

"Music education and methods of its teaching"

Osh State Pedagogical University

Kyrgyz Republic city of Osh.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15349066>

Аннотация

Наше общество и жизнь с каждым днём стремительно развиваются. Наряду с развитием общества прогрессируют технологии, техника и технические средства, сферы образования, искусства, медицины, сельского хозяйства и другие отрасли. Музыкальное образование также не остаётся в стороне от этой тенденции и динамично развивается. Основной целью дальнейшего повышения эффективности современного музыкального образования является улучшение качества обучения путём внедрения инновационных методов наряду с традиционными. Применение инновационных методов в обучении детей пению — один из ключевых факторов, определяющих будущее музыкального образования. В данной статье рассматриваются пути использования инновационных методов в музыкальном обучении детей в детском саду в соответствии с требованиями времени, а также пути их реализации и достигнутые результаты.

Annotation.

Our society is developing day by day. Along with societal development, fields such as technology, technical and technological tools, education, arts, medicine, agriculture, and others are also progressing. Music education is also rapidly developing without lagging behind this trend. The main goal of modern music education is to enhance its effectiveness by integrating innovative methods into the teaching and learning process. Through the application of such innovations, the quality of education is improved. One of the main innovative methods in teaching children is the effective use of musical products in education. This article examines the main factors determining the future of music education in accordance with modern requirements, explores the methods and results of implementing innovative techniques in teaching music to preschool and school-aged children.

Key words: Pedagogical innovation, art, technology, technique, children,

Ключевые слова: Педагогическая инновация, искусство, технология, техника, тенденция, методики,

Наше общество и наша жизнь развиваются с каждым днем. Вместе с развитием общества происходят изменения в технологиях, технике и технических средствах, в сферах образования, искусства, медицины, сельского хозяйства и во всех других отраслях. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все сферы стремительно развиваются, потому что техника и технологии быстро совершенствуются. Причиной этого прогресса я считаю интеграцию новых технологий и наук, самопознание личности, а также результат инновационного образования. Музыкальное образование также не отстает от этой тенденции, оно развивается быстрыми темпами. В результате стремительного развития новых технологий мы порой не успеваем осваивать некоторые технические средства и новые программы, и это факт, который не стоит скрывать. Иными словами, эффективность современного образования зависит от правильного использования новых технологий и инновационных методов в жизни, в том числе и в музыкальном обучении. Основная цель повышения эффективности современного музыкального образования – это улучшение качества обучения за счет сочетания традиционных и инновационных методов. Внедрение инновационных подходов в процесс обучения детей песням является одним из ключевых факторов, определяющих будущее музыкального образования.

Задачи музыкального воспитания тесно связаны с задачами нравственного воспитания. Применение инновационных методов музыкального образования с первых дней пребывания ребенка в детском саду способствует не только лучшему восприятию музыкальных знаний, но и развитию способности к усвоению других видов знаний. Это создает условия для дальнейшего развития ребенка.

Одной из основных деятельностей в музыкальном обучении в детском саду является обучение песням. Эта деятельность способствует развитию четкой речи, обогащению словарного запаса, формированию чувствительности, музыкального слуха, а также развитию творческих способностей у детей. Эстетические и нравственные чувства, развитый интеллект и здоровье – это необходимые качества для каждого ребенка, независимо от того, какую профессию он выберет в будущем. Согласно статистическим данным, обучение детей песням в детском саду способствует их развитию не только в музыкальном плане, но и в других областях таких как восприятие, математика, языки, а также улучшению дисциплины.

Обучение детей тексту и мелодии песен в детском саду требует большого труда как от самих детей, так и от музыкальных руководителей. Поэтому использование инновационных методов в обучении пению, особенно у детей с хорошо развитой речью, становится одним из ключевых инструментов повышения качества образования.

Тем более, что современные дети отличаются по своему мировоззрению от детей прошлых поколений. С раннего возраста они растут, наблюдая за родителями с телефонами в руках, и поэтому хорошо ориентируются в новых технологиях. Иногда дети лучше владеют мобильными устройствами, чем взрослые. Именно поэтому настало время использовать инновационные методы с учетом интересов и способностей детей. Применение инновационных подходов в музыкальном образовании и обучении пению дает высокие результаты в развитии музыкальных навыков. По сравнению с традиционным методом, инновационные методы делают процесс обучения более интересным как для детей, так и для педагогов, и способствуют быстрому усвоению песенного материала. Особенно важно внедрение инновационных методов в процессе обучения детей песням в детском саду. Ведь музыкальное воспитание играет важную роль в формировании эмоционального мира ребенка, развитии его слуха, ритма, памяти и

творческих способностей. Сегодня в образовательный процесс можно внедрять такие инновационные методы, как:

1. Метод проектов – вовлечение детей в творческие проекты, например, постановку музыкальных сказок, исполнение песен на праздниках и утренниках. Это развивает командный дух и уверенность в себе.

2. Интерактивные технологии – использование мультимедийных презентаций, анимационных клипов, караоке-программ и музыкальных обучающих игр. Такие средства вызывают у детей интерес и способствуют лучшему усвоению материала.

3. Информационные технологии – работа с детскими музыкальными приложениями, запись собственного исполнения песен с последующим прослушиванием, использование обучающих платформ.

4. Игровые методы – обучение песням через музыкально-дидактические игры, которые активизируют внимание и повышают мотивацию.

Использование таких инновационных методов позволяет сделать процесс обучения более интересным, живым и эффективным. Особенно в детском возрасте важно, чтобы обучение проходило в форме игры, с элементами творчества и активности. Дети любят петь и танцевать, независимо от того, находятся ли они в одиночестве или в хоровом исполнении. Хоровое пение способствует развитию творческих способностей детей и воспитывает в них дух сотрудничества. Когда дети впервые приходят в детский сад или вступают в новое сообщество, они сталкиваются с трудностями и часто испытывают проблемы с адаптацией. Многие дети, которые не привыкли к коллективной жизни, трудно входят в коллектив. В это время важно создавать для детей позитивную атмосферу показывая, что в детском саду их ждут интересные и увлекательные дни, где они могут играть, петь и танцевать. В такой обстановке новые дети быстро привыкают к коллективу и окружающим условиям, а также осваиваются в социальной жизни. Кроме того, дети любят веселую музыку, песни и танцы. Поэтому уроки музыки должны быть для них как праздник. Использование современных методов обучения при обучении детей пению, на пример мультимедиа, интерактивные доски, телевизоры, слайды, компьютеры, искусственный интеллект, игры и новые технологии, делает процесс обучения более интересным и эффективным как для детей, так и для педагогов. Например, при прослушивании музыки и танцев дети неизбежно будут использовать современные технологии. Хотя ранее использовались грампластинки и магнитофоны для прослушивания музыки, а уроки проводились с их помощью, сегодня современные технологии дают гораздо больше возможностей. Техника того времени не была настолько мощной, как сегодняшние устройства, и теперь мы все реже используем старые технические средства. Для того чтобы обучение было эффективным, разрабатываются новые программы и технологии. Также в последнее время мы видим усиление конкуренции, что, в свою очередь, приводит к внедрению новых образовательных подходов. В этой связи, использование популярных образовательных программ, таких как STEM, дает хорошие результаты. Если в процессе урока проигрывать детям песни и по возможности показывать персонажей, которые исполняют эти песни, это значительно способствует развитию их сознания, восприятия и памяти. Повторяя готовые песни и показывая движения, дети получают возможность для собственного поиска и инициативы. В детском саду нередко встречаются дети, которые уже умеют петь выученные через телефон песни. Разница между детьми, посещающими детский сад, и теми, кто его не посещает, становится заметной.

Одним из самых сложных и эмоциональных направлений в искусстве является музыкальное образование. Оно не ограничивается обучением классической музыке, а включает в себя креативность, технологии и новые педагогические подходы. Некоторые люди до сих пор считают, что музыкальное образование это просто пение и танцы. Однако, как говорил венгерский скрипач и педагог Леопольд Ауэр, когда мать привела своего шестилетнего сына в музыкальную школу, он сказал, что ребёнка привели

слишком поздно. Поэтому я считаю, что музыкальное воспитание должно начинаться с первых дней пребывания ребёнка в детском саду, а лучше ещё с момента зачатия. Ведь здоровье и эмоциональное состояние беременной женщины напрямую влияет на будущего ребёнка. Наши бабушки говорили: если мать во время беременности была спокойной и радостной, ребёнок рождается не плаксивым. Музыка помогает матери сохранять душевное равновесие. Если во время беременности женщина будет чаще слушать содержательную, мелодичную, классическую и народную музыку, это положительно скажется на будущем ребёнке он родится умным и красивым. Поэтому к воспитанию ребёнка нужно готовиться заранее, составлять планы ещё до его рождения. В детском саду дети делятся по возрастным группам, и при музыкальном обучении, особенно при обучении пению, необходимо обязательно учитывать возрастные особенности. Великий мыслитель и педагог Джалаладдин Руми говорил: «Слово говорится тому, кто его слышит. Портной шьёт по мерке клиента. А раз я работаю с детьми должен говорить на их языке». Поэтому при выборе песен важно тщательно учитывать возраст детей. Песня должна быть интересной, увлекательной, не вызывать скуки. Тексты песен также должны соответствовать возрасту детей это даёт хорошие результаты. Диапазон детских песен не должен быть слишком высоким, желательно, чтобы он не превышал одну октаву. Учитывая возраст ребёнка, можно достичь лучших результатов. Дети должны петь с радостью, с любовью к песне. Слишком сложные, высокие мелодии могут создать трудности при обучении пению. Выбор правильного репертуара задача музыкальных руководителей. Однако иногда встречаются дети с особыми музыкальными способностями и возможностью исполнять более сложные песни. В таких случаях этим детям можно давать индивидуальные задания. Обучая детей пению, мы воспитываем в них доброту, любовь к природе, заботу о животных, укрепляем дружбу и развиваем искренность. В зависимости от содержания песен можно формировать у детей различные положительные качества. Ведь песня это один из самых любимых жанров для детей, и это не случайно. Через обучение песням мы развиваем у детей восприятие, внимание, а также речь и выразительность.

На музыкальных занятиях дети с удовольствием поют, танцуют, играют в музыкальные игры. Поэтому, чтобы повысить результативность обучения, я считаю, что музыкальный руководитель должен особое внимание уделять содержанию песен и смыслу, который они передают. Когда песни соответствуют современным требованиям, дети усваивают их гораздо быстрее. Сегодня с помощью различных технологий стало легче обучать детей пению. Использование новых технологий помогает как педагогам, так и детям быстрее и легче усваивать песни.

Однако многократное повторение одного и того же материала может привести к утомлению. Чтобы дети не скучали, можно использовать мультимедийные слайды, современные инновационные технологии, включая даже элементы искусственного интеллекта и это уже приносит ощутимые результаты. Как говорится, дети наше будущее, а дети в детском саду это фундамент нашего дома. Если фундамент прочный, и дом будет крепким. Следовательно, при обучении детей музыке, особенно песням, необходимо правильно подбирать репертуар в соответствии с их возрастом и уровнем развития. Обучение песням без учета возрастных особенностей не соответствует современным образовательным подходам. Сегодня песня должна не просто развлекать, но и воспитывать определённые навыки и компетенции. В частности, развитие критического мышления, творческого подхода, коммуникативных навыков, умения работать в группе, проводить исследования и эксперименты всё это должно быть интегрировано в программы дошкольного и начального образования. Перед исполнением песни важно проводить речевые упражнения для тренировки дикции и голосовых данных, что способствует лучшему открытию голоса и четкости речи у детей. Также полезно использовать презентации, аудио и видеоматериалы, чтобы познакомить детей с новой песней. После предварительного знакомства можно выполнять упражнения, основанные

на тексте песни, а затем переходить к пошаговому разучиванию. Так как дети часто впервые слышат слова новых песен, важно, чтобы тексты были короткими, понятными и легко запоминаемыми. Как говорил В. П. Беспалько, любая деятельность, будь то технология или искусство, должна быть осмысленной и целенаправленной.

В статье И Бекбоева также подчеркивается, что «применение инновационных образовательных технологий - это основа педагогической деятельности учителя», и предлагается проводить анализ применяемых технологий с целью их обновления.

Музыкальные педагоги должны овладевать инновационными методами обучения, ведь именно через музыкальное образование мы приобщаем детей к эстетике и красоте. Различные виды музыкальной деятельности вызывают положительные эмоции и благоприятно влияют на развитие интеллекта ребёнка. Известно, что положительные эмоции стимулируют умственную активность человека. Это особенно важно учитывать в процессе воспитания дошкольников и младших школьников. Физиологи утверждают, что ключ к развитию интеллекта ребёнка это его эмоциональная среда. Поэтому в процессе обучения песням особое значение имеют как текст, так и мелодия.

Музыкальное образование сегодня поднимается на новый уровень благодаря инновациям. Цифровые технологии, геймификация, смешанное обучение и проектная деятельность всё это вносит большой вклад в развитие музыкальной педагогики. Для эффективной реализации этих направлений необходимо взаимодействие между учителями, учащимися и всей системой образования. Поэтому при обучении детей песням крайне важно использовать современные технологии и инновационные методы это требование времени. Чтобы не отставать от стремительно развивающегося мира, музыкальные руководители и учителя музыки должны постоянно работать над собой: обучаться, проходить курсы повышения квалификации и развивать свои профессиональные знания. Как говорится в народной пословице: «Получение знаний как копать колодец иглой». Если мы будем применять этот принцип в образовательном процессе, в том числе и в музыкальном образовании, мы обязательно достигнем хороших результатов.

Использованная литература:

1. Акматали Алимбеков. Взгляды Джалаладдина Руми (Мевланы) на воспитание. «Улуу Тоолор», Бишкек, 2020 г.
2. Б. Исаков, А. Смаилова, А. Алетга. «127 современных методов проведения интересных уроков». Бишкек, 2023 г.
3. Абдыкерим Муратов, Кыялбек Акматов. «Новые технологии обучения». Бишкек, 2017 г.
4. Жетиген Н. «Инновационные методы современной музыкальной педагогики».
5. Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. Издательство «Музыка», Москва, 1971 г.